

УДК 340.6: 616-001.58

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10967579>

А. О. Плетенецька¹, С. О. Литвак²

ВСТАНОВЛЕННЯ ДАВНОСТІ ЗРОЩЕННЯ ПЕРЕЛОМІВ ПЛОСКИХ КІСТОК ЧЕРЕПА

¹Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця;

²ДУ «Інститут нейрохірургії імені акад. А. П. Ромоданова НАМН України»

Authors' Information

Плетенецька А. О. ORCID ID: 0000-0002-7029-3377

Scopus ID: 57257296700

Researcher ID: AAZ-9198-2021

Литвак С.О. ORCID ID: 0000-0001-6618-5464

e-mail: fantasyalinka@gmail.com

Summary. Pletenetska A. O.¹, Lytvak S. O.² **ESTABLISHING THE AGE OF FUSION OF FRACTURES OF FLAT BONES OF THE SKULL. ANALYSIS OF FORENSIC MEDICAL EXAMINATIONS OF TRAUMATIC BRAIN INJURY.** - ¹Department of Forensic Medicine and Medical Law of O.O. Bogomoletst National Medical University; ²The SI "Romodanov Neurosurgery Institute NAMS of Ukraine", e-mail: fantasyalinka@gmail.com Domestic experience shows that forensic medical experts often face difficulties in accurately establishing the age of fusion of fractures of flat bones of the skull. The aim of the study was to identify the possibility of fusion of fractures of flat bones of the skull through monitoring 53 forensic medical examinations of victims with skull fractures and clinical neurosurgical cases (65 patients after surgical interventions for vascular pathology of the brain with cranial accesses (60 observations) and cranioplastic operations with implantation of individual titanium implants and 3D modeling of skull defects after resectional trepanations due to traumatic brain injury). It was found that in 72.4±9.5% of cases, i.e., in the majority, the experts did not establish the age of the fracture. In cases of repeated traumatic brain injury, the age of skull fractures was not established in 89.3%, even in the absence of anamnestic data on previous fractures. Neurosurgical practice shows that fusion of bone edges may occur after trepanation interventions, even if they are incised or damaged. This is confirmed by the results of 3D modeling of skull fractures and indicates that fracture fusion mechanisms can be activated even in complex conditions, such as postoperative interventions. The results of the study of neurosurgical cases refute the widespread expert opinion that linear skull fractures cannot fuse.

Key words: forensic medical examination, traumatic brain injury, provision of medical care, fracture, healing.

Реферат. Плетенецька А. О., Литвак С. О. **ВСТАНОВЛЕННЯ ДАВНОСТІ ЗРОЩЕННЯ ПЕРЕЛОМІВ ПЛОСКИХ КІСТОК ЧЕРЕПА.** Вітчизняний досвід показує, що судово-медичним експертам часто доводиться стикатися з труднощами, пов'язаними з точним встановленням давності зрощення переломів плоских кісток черепа. Метою дослідження було виявити можливість зрощення переломів плоских кісток черепа шляхом моніторингу 53 судово-медичних експертиз потерпілих з переломами черепа та клінічних нейрохірургічних випадків (65 пацієнтів після оперативних втручань з приводу судинної патології головного мозку з проведенням краніотомічних доступів на склепінні черепа

(60 спостережень) та краніопластичних операцій з імплантацією індивідуальних титанових імплантів і 3D ремодельованням дефектів склепіння черепа після резекційних трепанцій внаслідок ЧМТ головного мозку). Було виявлено, що у 72,4±9,5% випадках, тобто у більшості, експертами не було встановлено давності перелому. У випадках повторної ЧМТ давність переломів склепіння черепа не встановлювалась у 89,3%, навіть за відсутності анамнестичних даних про перенесені переломи. Нейрохірургічна практика показує, що після трепанційних втручань може відбуватися зрощення кісткових країв, навіть якщо вони розрізані або ушкоджені. Це підтверджується результатами 3D- моделювання переломів черепа і свідчить про те, що механізми зрощення перелому можуть бути активовані навіть у складних умовах, таких як післяопераційні втручання. Результати дослідження нейрохірургічних випадків спростовують поширене експертне судження про те, що лінійні переломи черепа не можуть зростатися.

Ключові слова: судово-медична експертиза, черепно-мозкова травма, надання медичної допомоги, перелом, загоєння.

ВСТУП. Черепно-мозкова травма є одним з найпоширеніших видів травм. При цьому, вона може супроводжуватись і переломами кісток черепа. При проведенні судово-медичних експертиз визначення давності ушкоджень є одним з важливих питань, виникаючих у правоохоронних органів, оскільки це допомагає встановити зв'язок з подіями, за яких відбулось травмування постраждалої особи. Вітчизняний досвід показує, що судово-медичним експертам часто доводиться стикатися з труднощами, пов'язаними з точним встановленням давності зрощення переломів плоских кісток черепа, про наголошують деякі науковці [1]. Особливо це виникає при експертизі потерпілих осіб, коли дослідження спирається, здебільшого, на записи у медичній документації. Так, за результатами досліджень, на неправильну оцінку давності переломів кісток склепіння черепа впливають різні фактори, такі як прогалини у застосуванні чи інтерпретації результатів нейровізуалізації, дефекти опису ушкоджень, клініко-діагностичних та інструментально-лабораторних даних, а також дефекти саме експертної роботи. До останніх належать, насамперед, відсутність комплексної оцінки черепно-мозкових ушкоджень [1].

Втім, незважаючи на доволі розповсюджену думку вітчизняних судових медиків про незрощення лінійних переломів черепа через погане співставлення країв перелому, наукові дослідження у нейрохірургічній практиці доводять, що існують певні критерії для визначення факту зрощення таких ушкоджень, що широко застосовується у нейрохірургічній практиці. Важливим аспектом у визначенні зрощення кісток черепа є ретельне спостереження за клінічними симптомами та змінами у функціональному стані пацієнта разом з динамічним контролем перелому із застосуванням новітніх методів нейровізуалізації, що може слугувати важливим показником ступеня зрощення перелому. Так, дослідження Наггер та співавт. (2021) підтверджує цей факт на прикладі радіологічної оцінки зрощення переломів у дітей різних вікових груп [2].

Додатково, наукові дослідження Zvejniece та ін. (2020) вказують на зв'язок між переломами черепа та іншими факторами, зокрема нейроінфлямацією, що може погіршити результати зрощення після травми голови [3].

Shan, W. et al. (2021) використовують нейромережі для аналізу зображень і знаходять, що обидва підходи мають високу точність у виявленні переломів черепа. Перевагою сегментаційного підходу є можливість точно визначити розмір та форму перелому, що може бути корисним у клінічній практиці [4].

Дослідження Lindgren, N. et al. (2024) спрямоване на комп'ютерне моделювання для аналізу механічних властивостей черепа та передбачення його руйнування в результаті травми. Використання глибокого вивчення особливостей переломів та утворення кісткового мозолу з застосуванням автоматизованої ідентифікації переломів черепа може стати перспективним напрямком у радіологічній практиці і застосовувати при судово-медичній оцінці давності переломів плоских кісток черепа [5].

Отже, незважаючи на складності, які можуть виникати при судово-медичній експертизі у випадках переломів плоских кісток черепа, особливо лінійних, в

нейрохірургічній та радіологічній практиці вже розвинуті методи та критерії, які сприяють більш об'єктивній та точній оцінці зрощення переломів кісток черепа.

Метою дослідження було виявити можливість зрощення переломів плоских кісток черепа шляхом моніторингу експертних та клінічних нейрохірургічних випадків для застосування отриманих даних у судово-медичних потребах для встановлення давності травми.

Матеріали і методи. Матеріалом досліджень були комісійні судово-медичні експертизи, проведені за поточні 10 років ДСУ «Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України» (ДСУ ГБ) у відношенні потерпілих осіб з ЧМТ, з яких детально було проаналізовано 53 за наявності у них переломів кісток черепа шляхом аналізу архівної бази бюро (за наявністю відповідних угод про співпрацю між кафедрою та бюро). Також було проаналізовано медичну документацію власних клінічних спостережень 65 пацієнтів, у яких було проведено оперативні втручання з приводу судинної патології головного мозку з проведенням краніотомічних доступів на склепінні черепу (60 спостережень) та краніопластичних операцій з імплантацією індивідуальних титанових імплантів і 3-D ремодельованням дефектів склепіння черепу після резекційних трепанацій внаслідок ЧМТ головного мозку в ДУ «Інститут нейрохірургії імені акад. А. П. Ромоданова НАМН України» з 2021 по 2023 роки. Проаналізовано результати нейровізуалізаційних методів обстеження, а саме мультиспіральної комп'ютерної томографії головного мозку (МСКТ) у динамічному спостереженні за хворим: ранній післяопераційний період (до 24 годин після операції), через 3 - 6 місяців, через 12-18 місяців після втручання. У всіх випадках проведення операцій направлених на пластику дефекту черепа - застосовано 3D-модельовання розмірів дефекту черепа, що базувалося на даних МСКТ головного мозку.

При характеристиці якісних показників, частку варіант, що володіють досліджуваними ознаками (p), виражали у відсотках (%) до їх загального числа. з урахуванням середньоквадратичного відхилення σ . Обробка та аналіз даних проводилися в програмних пакетах Open Office (Base, Calc, Writer, Draw, Math), GNU Octave зі збереженням вихідних документів у форматі *.doc, *.xls. Це програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом і його використання регламентується ліцензією GPL (GNU General Public License).

Результати дослідження та їх обговорення

При аналізі 53 судово-медичних експертиз потерпілих осіб при ЧМТ у випадках наявності у переломів черепа було виявлено, що вони склали $4,1 \pm 0,9\%$ серед загальної кількості експертиз з ЧМТ. При цьому, у $36,4 \pm 10,3\%$ встановлений діагноз не був підтверджений рентгенологічно. У $72,4 \pm 9,5\%$ випадках, тобто у більшості, експертами не було встановлено давність перелому. Слід також зазначити, що визначення терміну утворення перелому плоских кісток черепа - непросте завдання для судово-медичного експерта і потребує ретельного вивчення медичної документації, обставим справи, анамнезу до травми, щоб виключити у потерпілого переломи черепа у минулому.

Було виявлено дефекти в описі видимих тілесних ушкоджень у $67,9 \pm 2,0\%$, зокрема, не описаний колір ушкодження, краї/кінці ран, характеристики кірочки та стан оточуючих тканин, що ускладнило комплексну оцінку черепно-мозкових ушкоджень, у зв'язку з чим експерти утримувались від судово-медичної оцінки переломів кісток черепа.

Два приклади з власної експертної практики щодо потерпілих з повторною ЧМТ показали, що давність утворення переломів склепіння черепу викликає труднощі у судово-медичних експертів. Так, у першому випадку комісія експертів, які робили первинну судово-медичну експертизу, прийшла до таких підсумків: «...У гр. А. мали місце: закрита черепно-мозкова травма у формі забою головного мозку та наявність саден та синців на голові... За ступенем тяжкості закрита черепно-мозкова травма відноситься до ушкоджень середньої тяжкості за ознакою тривалості розладу здоров'я... Щодо встановленого у А. лінійного перелому тім'яної кістки ліворуч, то підтвердити його утворення під час вказаних подій не видається можливим... За даними спеціальної літератури, переломи кісток склепіння та основи черепа після їх виникнення не зростаються, у зв'язку з анатомічною їх будовою і рентгенологічно спостерігаються у подальшому. У зв'язку з цим, лінійний перелом тім'яної кістки у А., що встановлений рентгенологічно, за ступенем тяжкості, не

розцінюється».

В іншому випадку комісія у підсумках вказала: «...у В. мала місце закрита черепно-мозкова травма у формі забою головного мозку з формуванням вогнищ контузії в лобних та правій скроневоїй долях та наявністю забитої рани в тім'яній ділянці голови, синців на верхніх повіках обох очей, садно в області правої брови... Щодо лінійного перелому тім'яної кістки, який був встановлений при рентгенологічному та комп'ютерно-томографічному дослідженні, то встановлення терміну його утворення потребує вивчення медичної документації та рентгенівських знімків до подій, що мали місце 01.10.2016 року, тому що перелом кісток склепіння черепа після його утворення не зростається».

В обох випадках при проведенні повторних комісійних судово-медичних експертиз було встановлено, що характер та локалізація ушкоджень м'яких тканин, кісток черепа, речовини головного мозку, а також наявність оболонкових гематом свідчили про те, що комплекс ушкоджень на голові, включаючи і переломи, склав єдину ЧМТ, що було підтверджено і при аналізі томографічних знімків. Втім, експертами було зазначено лише рентгенологічну картину переломів. Окрім того, в обох випадках в анамнезі потерпілих (враховуючи їх медичні документи) не було даних про отримані раніше переломи склепіння черепа, а отже, судження експертів про можливість травмування раніше, фактично, базувалась на припущеннях.

Наше дослідження також показало, що у випадках повторної ЧМТ давність переломів склепіння черепа не встановлювалась у 89,3%, навіть за відсутності анамнестичних даних про перенесені переломи.

Звичайно, здатність рентгенограми та томограми показати консолідацію перелому може залежати від кількох факторів. Рентгенографія надає лише двовимірне зображення тіла, тоді як томографія здатна створювати тривимірне зображення. Коли мова йде про складні або малозначні переломи, тривимірні зображення можуть допомогти краще розділити та визначити характер перелому та процес консолідації. Рентгеновські промені можуть бути поглинуті м'якими тканинами, що призводить до меншої видимості деяких деталей, зокрема, приховуючи ознаки консолідації перелому. Інколи перелом може бути досить малим або розташованим у такому місці, де його важко виявити на рентгенограмі, особливо якщо він знаходиться позаду інших кісткових структур або тканин. У ранніх стадіях перелому може бути недостатньо часу для того, щоб консолідація стала видимою на рентгенограмі, але на томограмі можуть бути виявлені ознаки початкової зрощення.

З метою вивчення потенційної можливості вивчення та об'єктивізації процесу консолідації переломів склепіння черепа спираючись на необхідні нейровізуалізуючі методи діагностики при різних варіантах ЧМТ ми розглядали переломи кісток склепіння черепа у ракурсі патологоанатомічного та патофізіологічного визначення поняття «перелому кістки». А саме, перелом склепіння черепа визначали, як стан порушення анатомічної цілісності кістки що виникає внаслідок впливу ушкоджуючого (травмуючого) фактору якій перевищує за своєю силою міцність кісткової тканини. Таким чином, всі випадки проведення краніотомії та подальшої фіксації кісткового фрагменту, як етапів оперативного втручання при різній патології головного мозку, можна розглядати як травматичне ушкодження кісток склепіння черепа. Дана серія спостережень дозволяє оцінити, систематизувати та екстраполювати результати вивчених змін кісткових структур в динамічному спостереженні при виконанні рутинних нейровізуалізаційних досліджень згідно чинних протоколів лікування та рекомендованих стандартів МОЗ щодо надання допомоги нейрохірургічним хворим. Таким чином, нами проаналізовано зміни країв реімплантованого кісткового фрагменту з кістками склепіння черепа, як «трепанацийних переломів» у динаміці (див. рис 1- рис. 4) На рис. 1 наведено інтраопераційне фото, яке демонструє деструктивні зміни кістки, тип фіксації кістки та діастаз між краями кісткових структур. Рис. 2 – демонструє типові зміни на МСКТ головного мозку у ранньому післяопераційному періоді.

Слід зазначити, що зрощення переломів черепа, не залежно від їх генезу (травма чи інтраопераційне ушкодження кістки в асептичних умовах), відбувається за однаковими патоморфологічними механізмами. Не зважаючи на фіксацію зони перелому титановими імплантатами, слід враховувати, що ширина трепанацийного перелому може бути навіть

більшою ніж лінійного перелому черепа при ударах тупим твердим предметом через виникнення невеликого дефекту кісткової тканини при розпилі (до 2-3 мм) та використання воску з метою етапного гемостазу на краях кістки. А отже, твердження про те, що трепанаційні переломи зростаються краще переломів, отриманих при травмі голови, є хибним.

Рис. 1. Фіксація кісткового клаптя титановими імплантами при серединній субокципітальній краніотомії.

Рис. 2. Контрольна післяопераційна мультиспіральна комп'ютерна томографія (МСКТ) у ангиографічному режимі після операції кліпування мішквидної аневризми комплексу передньої мозкової - передньої сполучної артерії (ПМА-ПСА). Візуалізовано артерії переднього напівкільця артеріального кола головного мозку, дві кліпси в проекції шийки аневризми зі збереженням кровоплину по А1-А2 сегментам ПМА та ПСА, передня трифуркація зліва.

Кістковий мозоль, або калус, утворюється як частина природного процесу зрощення перелому. Коли кістка переламується, відбувається кровотеча з ушкоджених капілярів, що призводить до формування гематоми (крововиливу) навколо місця перелому. Гематома викликає запалення, і до місця починають збиратися клітини-фагоцити, які очищають тканини від ушкоджених клітин та інших домішок.

Рис.3. МСКТ головного мозку в ранньому післяопераційному періоді (до 12 годин після оперативного втручання з приводу видалення внутрішньомозкового крововиливу на тлі розриву кавернозної ангиоми). При 3-D реконструкції склепіння черепа візуалізовано фіксований титановими імплантатами кістковий клапоть (краніотомічний доступ) та діастаз між реімплантованим кістковим фрагментом з краями лобної, тім'яної та скроневої кісток черепа справа.

Рис. 4. МСКТ головного мозку у хворого після оперативного втручання з приводу видалення внутрішньомозкового крововиливу на тлі розриву кавернозної ангиоми (див. мал. 2) через 8 місяців . При 3-D реконструкції склепіння черепа візуалізовано фіксований титановими імплантатами кістковий клапоть після краніотомічного доступу, частково консолідований дефект кістки (зона дефекту кістки спричинена формуванням кісткового фланментукраніотомом – етап оперативного втручання) між реімплантованим кістковим

фрагментом з краями лобної та тім'яної кістками склепіння черепа, часткова консолідація зі збереженим діастазом зі скроневою кісткою справа.

Після цього починається процес відновлення кістки. Спочатку відбувається утворення проміжного каллусу, що складається з м'якого кісткового тканини і хрящу. Потім цей каллус замінюється твердим кістковим тканиною через процес остеогенезу (утворення нової кістки). Коли кістка повністю відновлюється, кістковий мозоль може залишитися як

частина натуральної структури кістки або може бути розчинений тілом з часом.

Процес утворення кісткового мозолю може займати декілька тижнів або місяців, залежно від розміру та характеру перелому, віку та загального стану здоров'я постраждалих.

Висновки та перспективи подальших досліджень

1. При статистичному аналізі комісійних експертиз потерпілих осіб з ЧМТ за наявності у них переломів кісток черепа було виявлено, що у переважній кількості випадків давність переломів плоских кісток черепа, як правило, лінійних, судово-медичними експертами не встановлюється.

2. Аналіз нейрохірургічних випадків зі спричиненням лінійних переломів склепіння черепа при проведенні краніотомії пацієнтам дозволяє наочно встановити зрощення цих переломів. Патоморфологічний процес зрощення перелому полягає у відновленні ушкоджених кісткових тканин шляхом формування кісткового мозоля.

3. Нейрохірургічна практика дійсно показує, що після трепанаційних втручань може відбуватися зрощення кісткових країв, навіть якщо вони розрізані або ушкоджені. Це підтверджується результатами 3D- моделювання переломів черепа і свідчить про те, що механізми зрощення перелому можуть бути активовані навіть у складних умовах, таких як післяопераційні втручання.

4. Результати дослідження нейрохірургічних випадків спростовують поширене експертне судження про те, що лінійні переломи черепа не можуть зростатися. Вони можуть підлягати процесу зрощення, як і інші переломи, і хоча можуть існувати деякі відмінності у динаміці зрощення через характер травми, анатомічні особливості та інші фактори, сам процес зрощення залишається схожим.

5. Отримані дані щодо зростання лінійних переломів плоских кісток черепа повинні враховуватись при проведенні судово-медичних експертиз. Таким чином, існують ознаки консолідації кістки, які можуть вказувати на те, чи є перелом свіжим, чи застарілим. Втім, обгрунтовані підсумки щодо давності утворення таких переломів можливі за таких умов:

- Комплексне дослідження ушкоджень всіх структур голови зі співставленням їх характеру, локалізації і давності;
- Застосування сучасних високочутливих методів нейровізуалізації (КТ, МРТ тощо);
- Дослідження перелома у динаміці (за можливості).

Література/References:

1. Аналіз дефектів діагностики та судово-медичної оцінки переломів кісток черепа. Судово-медична експертиза. 2023. № 1. С. 64-69. doi:10.24061/ 2707-728.1.2023.9 [Analysis of defects in diagnosis and forensic assessment of skull fractures. Forensic medical examination. 2023. No. 1. P. 64-69. doi:10.24061/ 2707-728.1.2023.9]

2. Harper, N. S., Eddleman, S., Shukla, K., Narcise, M. V., Padhye, L. J., Peterson, L. J., Murati, M. A., & George, C. L. S. (2021). Radiologic Assessment of Skull Fracture Healing in Young Children. *Pediatric Emergency Care*, 37(4), 213–217. <https://doi.org/10.1097/PEC.0000000000002215>

3. Zvejniece, L., Stelfa, G., Vavers, E., Kupats, E., Kuka, J., Svalbe, B., Zvejniece, B., Albert-Weissenberger, C., Sirén, A.-L., Plesnila, N., & Dambrova, M. (2020). Skull Fractures Induce Neuroinflammation and Worsen Outcomes after Closed Head Injury in Mice. *Journal of Neurotrauma*, 37(2), 295–304. <https://doi.org/10.1089/neu.2019.6524>

4. Shan, W., Guo, J., Mao, X., Zhang, Y., Huang, Y., Wang, S., Li, Z., Meng, X., Zhang, P., Wu, Z., Wang, Q., Liu, Y., He, K., & Wang, Y. (2021). Automated Identification of Skull Fractures With Deep Learning: A Comparison Between Object Detection and Segmentation Approach. *Frontiers in Neurology*, 12, 687931. <https://doi.org/10.3389/fneur.2021.687931>

5. Lindgren, N., Henningsen, M. J., Jacobsen, C., Villa, C., Kleiven, S., & Li, X. (2024). Prediction of skull fractures in blunt force head traumas using finite element head models. *Biomechanics and Modeling in Mechanobiology*, 23(1), 207–225. <https://doi.org/10.1007/s10237-023-01768-5>

Робота надійшла в редакцію 16.02.2024 року.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування